

PRÁTICAS INTEGRATIVAS PARA O TRATAMENTO DA DOR EM PACIENTES ONCOLÓGICOS: REVISÃO DA LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 02/01/2024](#)

INTEGRATIVE PRACTICES FOR THE TREATMENT OF PAIN IN ONCOLOGY PATIENTS: LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10452796

Déborá Maria Oliveira Alves¹
Sara de Pinho Nogueira Silva²
Beatriz Alves de Oliveira³
Victorya Leitão Lopes Teixeira⁴
Thalia Alves Chagas Menezes⁵
Tiffany Horta Castro⁶
Diego da Silva Ferreira⁷
Maria Lucelena Alves Pires⁸
Jefferson Matos Araújo⁹
Camila Barroso Martins¹⁰

Resumo

O tratamento para o câncer, que é uma Doença Crônica Não Transmissível considerada pela Organização Mundial de Saúde como um

dos maiores problemas de saúde pública, pode desencadear efeitos colaterais que afetem negativamente a qualidade de vida do paciente e aumentem o seu sofrimento, como a presença da dor, na qual pode ser aliviada com Práticas Integrativas e Complementares. Assim, este estudo tem como objetivo verificar as evidências de estudos sobre as práticas integrativas para o tratamento da dor em pacientes oncológicos. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura no período de 2019 a 2023. Utilizou-se como questão norteadora da pesquisa: “Quais as práticas integrativas para o tratamento da dor em pacientes oncológicos?”. O levantamento bibliográfico ocorreu no período de abril de 2022, Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “*Complementary Therapies*”, “*Integrative Oncology*” e “*Cancer Pain*”. Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram localizados 136 artigos. Destes, foram excluídos 44 artigos. Na amostra final, foram selecionados 11 artigos para leitura na íntegra. Concluiu-se, então, que os métodos alternativos para alívio da dor em pacientes oncológicos mais prevalentes foram acupuntura, e os serviços de terapia integrativa oncológica demonstraram grande adesão dos pacientes que relataram alívio do sintoma de dor com os métodos de terapias integrativas.

Palavras-chave: Terapias Complementares. Neoplasias. Dor do Câncer.

Abstract

Treatment for cancer, which is a Chronic Noncommunicable Disease considered by the World Health Organization to be one of the biggest public health problems, can trigger side effects that negatively affect the patient's quality of life and increase their suffering, such as the presence pain, which can be alleviated with Integrative and Complementary Practices. Thus, this study aims to verify the evidence from studies on integrative practices for treating pain in cancer patients. This is an integrative review of the literature from 2019 to 2023. The guiding research question was: “What are the integrative practices for treating pain in cancer patients?”. The bibliographic survey took place in April 2022, with searches being carried out in the databases: PUBMED, Latin American

and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS), SCOPUS from 2019 to 2023, using terms from the Health Sciences Descriptors (DeCS): “Complementary Therapies”, “Integrative Oncology” and “Cancer Pain”. After applying the inclusion and exclusion criteria, 136 articles were located. Of these, 44 articles were excluded. In the final sample, 11 articles were selected to be read in full. It was concluded, then, that the most prevalent alternative methods for pain relief in cancer patients were acupuncture, and integrative oncology therapy services demonstrated great adherence among patients who reported pain symptom relief with integrative therapy methods.

Keywords: Complementary Therapies. Neoplasms. Cancer Pain.

1 INTRODUÇÃO

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são consideradas como as principais causas de mortalidade a nível mundial, sendo o câncer considerado como uma dessas doenças (Malta, 2014). Essa patologia é considerada como um dos maiores problemas de saúde pública do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (2020) o número de óbitos relacionados ao câncer corresponde cerca de 10 milhões de mortes em 2020 (World Health Organization, 2020). Além disso, segundo estimativas para o triênio de 2023 a 2025, são esperados 704 mil novos casos de câncer no Brasil (Brasil, 2022).

Ademais, estudos estimam que uma em cada cinco pessoas irão desenvolver câncer ao longo da vida, o que revela a necessidade de intervenções efetivas para se preparar para esse cenário epidemiológico (Ferlay *et al.*, 2021; Sung *et al.*, 2021). Com relação ao tratamento do câncer, o tipo de tratamento escolhido varia de acordo com cada tipo de câncer, além dos critérios de estadiamento dos tumores, podendo ser utilizado a radioterapia, quimioterapia antineoplásica, cirurgias, bem como a hormonioterapia (Brasil, 2014). É válido destacar que alguns tratamentos desencadeiam efeitos colaterais em cada indivíduo, podendo ocasionar

diminuição da qualidade de vida e aumento do sofrimento durante o período de tratamento oncológico (Binotto; Schwartzmann, 2020)

Como um dos efeitos relacionados ao tratamento oncológico, tem-se que a dor de leve ou moderada intensidade pode estar presente na maioria dos pacientes oncológicos, o que pode ocasionar prejuízo no desempenho das atividades diárias desses pacientes (Costa; Chaves, 2012). Para aliviar esse sintoma, as Práticas Integrativas e Complementares (PICS) podem ser aplicadas como estratégias não farmacológicas para alívio da dor, sendo o seu uso ratificado em estudos sobre a temática (Ruela *et al.*, 2018)

Dessa forma, é necessário evidenciar quais as intervenções mais utilizadas atualmente para alívio da dor em pacientes oncológicos, tendo em vista a necessidade da promoção de abordagens integrativas para auxiliar na melhor qualidade de vida desses pacientes, bem como para ampliar o conhecimento científico ao integrar os estudos relevantes sobre a temática. Ademais, a enfermagem tem papel fundamental na melhora da qualidade de vida dos pacientes oncológicos ao atuar diretamente no cuidado com o paciente no alívio dos sintomas e na adesão ao tratamento (Monteiro; Fortes, 2022).

Com isso, objetiva-se verificar na literatura quais as práticas integrativas para o tratamento da dor em pacientes oncológicos.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. A revisão integrativa da literatura é um método científico que auxilia na formação de uma síntese do conhecimento a partir de informações mais abrangentes sobre uma problemática geral (Sousa *et al.*, 2017).

A presente revisão integrativa da literatura teve como questão norteadora: “Quais as práticas integrativas para o tratamento da dor em pacientes oncológicos?”. O levantamento bibliográfico ocorreu no período de março

de 2023, sendo realizadas buscas nas bases de dados: PUBMED, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), SCOPUS.

Para a seleção de produções foi realizada pesquisa na base de dados eletrônicos utilizando os descritores: “*Complementary Therapies*”, “*Integrative Oncology*” e “*Cancer Pain*”. Para a busca, os descritores, na língua portuguesa e língua inglesa, foram utilizados com os booleanos “AND” em várias combinações.

Após esta etapa, foi realizada a leitura dos artigos pelos títulos e resumos para a inclusão dos que tinham relação com a temática. Como critérios de inclusão tem-se que foram selecionados textos completos sobre o tema, sendo artigos oriundos de pesquisas ou revisões com rigor metodológico, publicados no período de cinco anos, entre os anos de 2019 a 2023, nos idiomas inglês ou português e que abordavam as terapias alternativas e a dor oncológica. Foram excluídos resumos de anais, artigos de opinião, relatos de experiências, artigos que não estivessem na íntegra, outros idiomas, livros, artigos duplicados nas bases de dados ou que não estivessem abordassem a dor relacionada ao câncer, mas aos sobreviventes do câncer. Na etapa seguinte, foi realizada nova triagem com a leitura dos artigos na íntegra para fazer a exclusão dos artigos que não tinham relação ou não respondiam ao tema.

Na etapa final, foram selecionados onze artigos para análise que responderam à questão norteadora e também estavam de acordo com a data de publicação que foi estabelecida.

Figura 1 – Fluxograma do resultado das buscas dos artigos nas bases de dados. Fortaleza, Ceará, 2023.

Fonte: elaborado pelos autores.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A seguir, o Quadro 1 apresenta um esboço geral dos artigos da amostra final, incluindo a referência dos artigos, delineamento do estudo, idioma e ano, objetivo, métodos, principais resultados e bases de dados.

Quadro 1 – Resumo dos artigos nas bases de dados.

Referência do artigo	Delineamento do estudo	Ano	Objetivo	Amostra	Resultados
----------------------	------------------------	-----	----------	---------	------------

<p>Santa <i>et al.</i> (2021).</p>	<p>Revisão Sistemática.</p>	<p>2021</p>	<p>Identificar os efeitos terapêuticos das intervenções musicais em termos psicológicos, fisiológicos e na qualidade de vida de crianças em tratamento oncológico.</p>	<p>11 artigos com um total de 429 crianças.</p>	<p>Determinou-se que há evidências para apoiar o uso da música para reduzir a dor e a ansiedade e melhorar a qualidade de vida de crianças em tratamento de câncer.</p>
<p>Danhauer <i>et al.</i> (2019).</p>	<p>Revisão sistemática</p>	<p>2019</p>	<p>Entender os potenciais benefícios e limitações da prática da Yoga durante e após o tratamento do câncer.</p>	<p>Ensaio Clínicos Randomizados (ECR) de ioga conduzidos nesses pontos no continuum do câncer (N = 29; n = 13 durante o tratamento, n = 12 pós-tratamento e n = 4 com amostras mistas)</p>	<p>Vários ECR forneceram evidências de que a ioga pode melhorar os biomarcadores de estresse, inflamação e função imunológica. Resultados com achados limitados ou mistos (por exemplo, ansiedade, depressão, dor, sintomas específicos do câncer, como linfedema) e resultados psicológicos justificam um estudo mais aprofundado.</p>

Contim, Santo e Moretto (2020).	Revisão integrativa da literatura.	2020	Analisar as evidências científicas na literatura sobre o uso da auriculoterapia para alívio dos sintomas relacionados ao câncer e/ou seu tratamento.	11 artigos permaneceram após a aplicação de quatro etapas de seleção.	A auriculoterapia em pacientes oncológicos melhora os sintomas, sendo essa prática considerada uma intervenção segura e aceitável. No entanto, é necessário ampliar os estudos para obter evidências mais favoráveis.
Miladinia <i>et al.</i> (2023).	Um estudo randomizado controlado de 7 braços com massagem semanal por 4 semanas.	2023	Avaliar a resposta a várias doses de massagem para o conjunto de sintomas de dor – fadiga – sono.	Adultos com câncer (n = 273) que relataram todos os três sintomas em três centros de oncologia no Irã.	Os achados indicaram a eficácia da massagem para o conjunto de sintomas dor-fadiga-sono.
Ben-Arye <i>et al.</i> (2022).	Estudo prospectivo, pragmático e de preferência do paciente.	2022	Explorar o impacto da acupuntura com outras modalidades de medicina complementar e integrativa na neuropatia periférica induzida por quimioterapia e qualidade de vida em pacientes oncológicos.	Dos 168 participantes, 136 foram submetidos à intervenção do estudo (grupo A, 69; grupo B, 67), com 32 controles.	A acupuntura pode aliviar os sintomas relacionados à neuropatia periférica durante o tratamento oncológico. Isso é mais pronunciado para dormência nas mãos, formigamento, dor, desconforto e funcionamento físico.

Ben-Arye <i>et al.</i> (2021).	Estudo pragmático prospectivo controlado.	2021	Examinar o impacto de um programa de tratamento oncológico integrativo no alívio da dor em pacientes submetidos à quimioterapia e/ou cuidados paliativos.	815 pacientes elegíveis	A alta adesão aos cuidados integrativos foi associada a um efeito maior no alívio da dor em 6 semanas, mas não em 12 semanas em pacientes submetidos a quimioterapia e/ou cuidados paliativos.
Menéndez-Aponte Y Guzmán <i>et al.</i> (2019).	Estudo piloto para avaliar a viabilidade de fornecer intervenções Oncologia Integrativa (OI) aos pacientes, em termos de adesão e seu efeito nos desfechos clínicos.	2019	Avaliar o efeito da adição de IO (acupuntura, terapia cognitivocomportamental e <i>mindfulness</i>) em termos de depressão, ansiedade e qualidade de vida relacionada à saúde.	16 pacientes foram incluídos no estudo, 8 pacientes participaram de 5 sessões semanais de Oncologia Integrativa e 8 pacientes foram convidados como controles.	A adesão às terapias foi alta, nenhum dos pacientes abandonou o estudo. Observouse uma tendência de melhora na ansiedade, fadiga, dor e dispneia nos pacientes atendidos.
Li, Giustini e Seely (2019).	Revisão sistemática.	2019	Avaliar a eficácia da acupuntura para o tratamento da neuropatia periférica induzida por quimioterapia.	Foram incluídos ensaios controlados randomizados (RCTs) de qualquer tipo de acupuntura usada para tratar pacientes.	Dois estudos descobriram que a acupuntura é eficaz no alívio da dor e melhora a qualidade de vida. Um estudo não encontrou benefício na

					<p>melhora da dor. Dessa forma, mais pesquisas são necessárias para avaliar os efeitos da acupuntura. Como a acupuntura é considerada segura e pode proporcionar alívio para os pacientes, ela pode ser considerada a critério do médico.</p>
--	--	--	--	--	---

<p>Mao <i>et al.</i> (2022).</p>	<p>Revisão sistemática para desenvolver diretriz clínica.</p>	<p>2022</p>	<p>Fornecer recomendações baseadas em evidências para profissionais de saúde sobre abordagens integrativas para o controle da dor em pacientes com câncer.</p>	<p>Incluiu 227 estudos relevantes, incluindo revisões sistemáticas, meta-análises e ensaios clínicos randomizados publicados de 1990 a 2021. As recomendações são baseadas em um nível intermediário de evidência, benefício superando o risco e com força moderada de recomendação.</p>	<p>Entre pacientes adultos, a acupuntura deve ser recomendada para dor nas articulações relacionada ao inibidor de aromatase. Acupuntura ou reflexologia ou acupressão podem ser recomendadas para dor oncológica geral ou dor musculoesquelética.</p>
----------------------------------	---	-------------	--	--	--

Ge <i>et al.</i> (2020).	Revisão sistemática.	2022	Desenvolver uma diretriz de prática clínica baseada em evidências de acupuntura no tratamento de pacientes com dor oncológica moderada e grave.	As recomendações foram desenvolvidas por meio de um consenso Delphi de um painel multidisciplinar internacional, incluindo 13 oncologistas e dois representantes dos pacientes.	Essa diretriz proposta fornece desenvolvidas por meio de um consenso Delphi de um painel multidisciplinar internacional, incluindo 13 oncologistas e dois representantes dos pacientes.
Dalmedico <i>et al.</i> (2021).	Uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados foi realizada seguindo as diretrizes do Manual Cochrane para Revisões Sistemáticas de Intervenções.	2021	Relatar a eficácia da acupuntura no alívio da dor oncológica (secundária à doença ou à terapia correspondente) ou na diminuição do uso de opioides em comparação com as outras intervenções	Cinco estudos compararam acupuntura e terapia medicamentosa e três compararam acupuntura ao placebo. Sete estudos relataram diminuição da dor e do uso de analgésicos.	Os achados aqui apresentados não fornecem evidências robustas para apoiar o uso rotineiro da acupuntura como terapia adjuvante no tratamento da dor oncológica. No entanto, seu uso é promissor, pois os resultados mostraram uma tendência à diminuição da dor e do uso de analgésicos.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Na busca inicial foram encontrados 136 artigos nas bases de dados, destes, 92 foram excluídos devido aos critérios de inclusão e exclusão supracitados. Após a leitura de título e resumo ainda foram excluídos 44 artigos. Na amostra final para leitura na íntegra totalizou 11 artigos.

Em relação à amostra e ano dos estudos, a maioria foi publicada com público adulto 10 (91%), sendo apenas 1 (9%) estudo abordando o público infantil. No ano de 2019 foram encontrados 3 estudos, assim como nos anos de 2021 e 2022. Quanto a metodologia, 6 (54,54%) artigos correspondem a revisões sistemáticas e 4 (36,37%) estudos experimentais.

Com relação às práticas integrativas, a maioria dos estudos abordavam a acupuntura correspondendo a 5 (45,45%), sendo também abordado yoga 1 (9,10%), auriculoterapia 1 (9,09%), musicoterapia 1 (9,09%), massoterapia 1 (9,09%), bem como estudos que não especificaram apenas uma terapia, mas abordaram a maior adesão dos pacientes no alívio dos sintomas de dor em um ambulatório de práticas integrativas, sendo este resultado correspondendo a 2 (18,18%).

A prática da auriculoterapia para alívio dos sintomas relacionados a dor oncológica foi descrita em diversos estudos nacionais (Ruela *et al.*, 2018) e internacionais (Jiang *et al.*, 2018).

Um estudo observacional retrospectivo realizado com 224 pacientes que foram atendidos com práticas integrativas e complementares em um centro especializado, em Salvador, demonstrou impacto positivo no uso dessas práticas em pacientes crônicos, contribuindo para o alívio de sintomas psicológicos, emocionais e físicos, tais como ansiedade, estresse e dores no corpo (Dacal; Silva, 2018).

Ademais, as práticas integrativas auxiliam no aumento da qualidade de vida em pacientes oncológicos, pois diminuem os sintomas físicos e proporcionam um bem-estar físico e mental (Mendes *et al.*, 2020; Lima *et al.*, 2020).

4 CONCLUSÃO

Com isso, percebe-se que as terapias integrativas para alívio da dor em pacientes oncológicos mais prevalentes foram a acupuntura e os serviços

de terapia integrativa oncológica para alívio da dor, tendo sido relatado alívio dos sintomas relacionados à dor com a aplicação de terapias alternativas nesses serviços. Dessa forma, mais estudos são necessários para avaliar novas terapias alternativas e o seu impacto na qualidade de vida e diminuição dos sintomas relacionados à dor em pacientes oncológicos, tendo em vista que o conhecimento é dinâmico e necessita ser atualizado.

REFERÊNCIAS

BEN-ARYE, Eran *et al.* Effects of a patient-tailored integrative oncology intervention in the relief of pain in palliative and supportive cancer care. **Journal Of Cancer Research And Clinical Oncology**, v. 147, n. 8, p. 2361-2372, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/s00432020-03506-1>.

BEN-ARYE, E. *et al.* Impact of acupuncture and integrative therapies on chemotherapy-induced peripheral neuropathy: A multicentered, randomized controlled trial. **Cancer**, v. 128, n.20, 2022, p. 3641-52. DOI: <http://dx.doi.org/10.1002/cncr.34422>.

BINOTTO, M.; SCHWARTSMANN, G. Qualidade de vida relacionada à saúde de pacientes com câncer de mama: revisão integrativa da literatura. **Revista Brasileira de Cancerologia**, v. 66, n. 1, 2020. DOI: <https://doi.org/10.32635/2176-9745.RBC.2020v66n1.405>.

BRASIL. Instituto Nacional de Câncer (INCA). **Estimativa 2023: incidência de câncer no Brasil**. Instituto Nacional de Câncer. Rio de Janeiro, 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas em Oncologia**. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

CONTIM, C.L.V.; SANTO, F.H.E.; MORETTO, I.G. Aplicabilidade da auriculoterapia em pacientes oncológicos: revisão integrativa da literatura.

Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 7, n. 54, p. e03609, 2020.

DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S1980220X2019001503609>.

COSTA, A.I.S.; CHAVES, M.D. Dor em pacientes oncológicos sob tratamento quimioterápico. **Rev dor**, v. 13, n. 1, p. 45-9, 2012. DOI:

<https://doi.org/10.1590/S180600132012000100008>.

DACAL, M.P.O., SILVA, I.S. Impactos das práticas integrativas e complementares na saúde de pacientes crônicos. **Saúde debate**, v. 42, n. 118, p. 724:35, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/0103-1104201811815>.

DALMEDICO, M.M. *et al.* Acupuncture in oncological pain relief: A systematic review of randomized clinical trials. **Fisioterapia em Movimento**, v. 34, p. e34203, 2021.

DOI:<http://dx.doi.org/10.1590/FM.2021.34203>.

DANHAUER, S.C. *et al.* Yoga for symptom management in oncology: A review of the evidence base and future directions for research. **Cancer**, v. 125, n. 12, p. 1979-89, 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.1002/cncr.31979>.

FERLAY, J. *et al.* Cancer statistics for the year 2020: an overview.

International Journal of Cancer, New York, 2021. DOI:

<http://dx.doi.org/10.1002/ijc.33588>.

GE, L. *et al.* Acupuncture for cancer pain: an evidence-based clinical practice guideline. **Chinese Medicine**, v. 17, n. 1, 2022. DOI:

<http://dx.doi.org/10.1186/s13020-021-00558-4>.

JIANG, Y. *et al.* Auricular vagus nerve stimulation exerts antiinflammatory effects and immune regulatory function in a 6-OHDA model of Parkinson's disease. **Neurochem Res**, v. 43, n. 11, p. 2155-64, 2018. DOI:

<http://dx.doi.org/10.1007/s11064-018-2639-z>.

LI, K.; GIUSTINI, D.; SEELY, D. A Systematic Review of Acupuncture for Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy. **Current Oncology**, v. 26,

n. 2, p. e147-e154, 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.3747/co.26.4261>.

LIMA, C. S.A. *et al.* Auriculotherapy as an integrative practice to improve the quality of life in cancer patients. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 4, p. e57911427482, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i4.27482>.

MALTA, D.C. Doenças crônicas não transmissíveis, um grande desafio da sociedade. **Revista de Saúde Coletiva**: Editorial. Rio de Janeiro, v. 19, n. 1, p. 4, 2014.

MAO, J.J. *et al.* Integrative Medicine for Pain Management in Oncology: Society for Integrative Oncology–ASCO Guideline. **Journal of Clinical Oncology**, v. 40, n. 34, p. 39984024, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.1200/JCO.22.01357>.

MENDES, A.S. *et al.* Práticas integrativas, espirituais e qualidade de vida do paciente com câncer durante o tratamento. **Rev. Eletr. Enferm**, v. 22, p. 57987, 2020. DOI: <https://doi.org/10.5216/ree.v22.57987>.

MENÉNDEZ-APONTE Y GUZMÁN, R.M. *et al.* Effect of complementary Integrative Oncology on anxiety, depression and quality of life in thoracic cancer patients: A pilot study.

Complementary Therapies in Clinical Practice, v. 36, p. 56-63, 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ctcp.2019.05.003>.

MILADINIA, M. *et al.* Determining massage dose-response to improve cancer-related symptom cluster of pain, fatigue, and sleep disturbance: A 7-arm randomized trial in palliative cancer care. **Palliative Medicine**, v. 37, n. 1, p. 108-119, 2023. DOI: <http://dx.doi.org/10.1177/02692163221129158>.

MONTEIRO, A.P.V.B.; FORTES, R.C. Principais reações adversas provocadas pelos quimioterápicos: Contribuição da enfermagem frente às reações adversas e/ou efeitos colaterais relacionados à quimioterapia. **Brazilian**

Journal of Development, v. 8, n. 1, p. 6790-6806, 2022. DOI:

<http://dx.doi.org/10.34117/bjdv8n1-458>.

RUELA, L. *et al.* Efetividade da acupuntura auricular no tratamento da dor oncológica: ensaio clínico randomizado. **Revista Da Escola De**

Enfermagem Da USP, v. 52, p. e03402, 2018. DOI:

<https://doi.org/10.1590/S1980-220X2017040503402>.

SANTA, I.N.N.S. *et al.* Music interventions in pediatric oncology: Systematic review and meta-analysis. **Complementary Therapies in Medicine**, v. 59, 2021. DOI:

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ctim.2021.102725>.

SOUSA, L.M.M. *et al.* A metodologia de revisão integrativa da literatura em enfermagem.

Revista investigação em enfermagem, v. 21, n. 2, p. 17-26, 2017. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/321319742_Metodologia_de_Revisao_Integrativa_da_Literatura_em_Enfermagem#fullTextFileContent.

Acesso em: 18 mar. 2023.

SUNG, H. *et al.* Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. **CA: Cancer Journal for Clinicians**, Hoboken, v. 71, n. 3, p. 209-249, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.3322/caac.21660>.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Regional office for Europe.

World cancer report: Cancer Research for Cancer Development. IARC, 2020.

¹Especialista em oncologia pelo Centro Universitário Fametro. E-mail: deboraloliveiralive@gmail.com

²Especialista em Enfermagem oncológica pela IBRA. E-mail:
saranogueira25c@hotmail.com

³Mestranda em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará. E-mail:
beatriz_a.o@hotmail.com

⁴Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará. E-mail:
victoryaleitao@alu.ufc.br

⁵Enfermeira pela Universidade Federal do Ceará. E-mail:
thaliaacmenezes@gmail.com

⁶Mestranda em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará. E-mail:
tifannyhortacastro@gmail.com

⁷Doutorando em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual do Ceará
E-mail: prof.diego.ferreira.enfermeiro@gmail.com

⁸Especialista em Saúde da Família: Planejamento e Gestão pela
Universidade de Fortaleza. Email:lucelena.pires@gmail.com

⁹Pós-graduando em Estomaterapia pela Universidade Federal do Ceará. E-
mail:

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica
Multidisciplinar Indexada de
Alto Impacto e Qualis “B2”.

Contato

Queremos te
ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

Conselho
Editorial

Editores
Fundadores:

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade

Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente

em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

